

DICȚIONAR

Spațiul european al educației ca model pedagogic

CZU 37.0

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Rezumat: Studiul analizează Spațiul European al Educației (SEE) la nivel de model pedagogic elaborat în acord cu valorile fundamentale ale societății informaționale, reflectate în zona proiectării și realizării-dezvoltării curriculumului, aflate la baza construcției și a perfecționării sistemelor de învățământ în prezent și în viitor. În această perspectivă, sunt evocate: competențele-cheie concepute de UE realizabile la nivel de arii curriculare și materii de învățământ (construite intradisciplinar, interdisciplinar

și transdisciplinar), pe fondul legăturilor optime dintre cunoștințele teoretice (savoir), abilitățile/cunoștințele aplicative (savoir-faire) și atitudinile pozitive (față de cunoștințele teoretice și aplicative), susținute prin raportarea la valorile pedagogice generale (savoir-être).

Cuvinte-cheie: competențele-cheie, competențele specifice, Spațiul European al Educației (SEE), SEE ca model pedagogic.

Abstract: Our study defines and analyzes the European Education Area (EHEA) at the level of a pedagogical model developed in accordance with the fundamental values of the information society, reflected in the area of curriculum design and development, which are at the basis of the construction and improvement of education systems now and in the future. In this perspective, the following are mentioned: The key competences designed by the European Union achievable at the level of curricular areas and educational subjects (constructed intradisciplinarily, interdisciplinarily and transdisciplinarily), on the background of the optimal links between theoretical knowledge (knowledge), skills/applied knowledge (knowledge-faire) and positive attitudes (towards theoretical and applied knowledge), supported by referring to the general pedagogical values (knowledge-etre).

Keywords: key competences, specific competences, future scenarios of education, European Educational Area (EEA).

Spațiul European al Educației (SEE) este construit în acord cu valorile sociale fundamentale promovate de societatea informațională și cu valorile pedagogice aflate la baza conținuturilor generale ale educației (morale, științifice, tehnologice, estetice, psihofizice). SEE, constituit și perfecționat în cadrul specific sistemelor de învățământ, reflectă cerințele generale de dezvoltare ale societății informaționale și ale personalității umane, autonomă, inovatoare, concentrate și exprimate prin valorile sociale fundamentale și valorile pedagogice generale. Valorile sociale fundamentale sunt promovate de societatea informațională, bazată pe cunoaștere, la nivel de model: cultural (informatizarea, globalizarea), politic (democratizarea reprezentativă și participativă), economic (conducerea managerială, strategică și inovativă), comunitar (descentralizarea administrativă realizată în funcție de resursele pedagogice existente în plan teritorial și local) și natural (flexibilizarea modului de utilizare a resurselor pedagogice în raport de schimbările care apar în plan demografic, climateric, geografic, sanitar etc.).

Valorile pedagogice generale (binele moral – civic, juridic, deontologic, spiritual; adevărul științific; utilitatea adevărului științific și a frumosului artistic, aplicate social; frumosul din artă, natură, societate; sănătatea psihică și fizică) sunt promovate de sistemele de învățământ pe fondul afirmării paradigmei curriculumului, care conține educația și instruirea la nivelul interdependenței dintre cerințele față de educat, psihologice (exprimate în termeni de competențe generale și specifice) și sociale (exprimate în termeni de conținuturi de bază recunoscute de societate) [4, pp. 259-262; 363-367].

La nivel de Consiliu al Uniunii Europene, competențele generale sunt definite în termeni de competențe-cheie, care

determină scopurile strategice ale sistemelor de învățământ europene, angajate în (re)construcția curriculumului școlar și universitar. Competențele generale, concepute la nivel de competențe-cheie, reprezintă produsul care concentrează pedagogic legăturile dintre cunoștințele (teoretice)/savoir – abilitățile (cunoștințele aplicative)/savoir-faire – atitudinile psihologice pozitive (angajate afectiv-motivațional și volitiv-caracterial)/savoir-être. Vizează competența: alfabetizării (comunicării în limba maternă); multilingvistică; STEM (știință, tehnologie, inginerie, matematici); digitală; personală și socială, de a învăța să înveți; civică; antreprenorială; sensibilizării și exprimării culturale (artistică, spirituală, sportivă etc.) [1].

Competențele specifice, derivate pedagogic din competențele-cheie, susțin procesul de proiectare curriculară a unui SEE consistent și coerent, care poate fi construit în funcție de obiectivele cognitive angajate psihologic în direcția formării-dezvoltării personalității educaților în acord cu valorile sociale fundamentale ale societății informaționale. Avem în vedere obiectivele cognitive care vizează, gradual, progresiv: a) cunoașterea prin memorarea, reproducerea, recunoașterea cunoștințelor de bază, teoretice (noțiuni, modele conceptuale, legi, principii, formule, informații esențiale) și aplicative/practice (deprinderi de exprimare/calcul/analiză etc.; priceperi de rezolvare de probleme și de situații-problemă) receptate; b) înțelegerea cunoștințelor de bază, teoretice și aplicative asimilate, exprimate în condiții de transpunere cu cuvinte sau simboluri proprii și interpretare prin „prezentarea materialului învățat într-o ordine diferită”, care permite interiorizarea acestora și valorificarea lor în contexte noi, deschise, previzibile și imprevizibile; c) aplicarea cunoștințelor de bază teoretice și aplicative, asimilate și interiorizate anterior, realizată prin extrapolarea și extinderea cunoștințelor (la nivel de idei generale, concepte fundamentale și operaționale, legi, principii, reguli, „metode larg răspândite” și „teorii pe care trebuie să le amintim”) și valorificarea lor în procesul de rezolvare de probleme și de situații-problemă proprii domeniului (limbă și literatură, matematică și informatică, științe ale naturii, istorie, geografie, educație tehnologică etc.); d) analiza problemelor sau a situațiilor-problemă rezolvate (prin aplicarea cunoștințelor teoretice și aplicative interiorizate și valorificate în contexte deschise), realizată prin „căutarea elementelor componente, căutarea relațiilor dintre elementele componente, căutarea principiilor de organizare” – angajate în rezolvarea problemei sau a situației-problemă; e) sinteza cunoștințelor teoretice și aplicative, aplicate și analizate în rezolvarea de probleme sau situații-problemă, realizată prin „producerea unei opere personale” sau prin „elaborarea unui plan de acțiune”; f) evaluarea critică a cunoștințelor teoretice și aplicative, sintetizate în procesul care asigură producerea unei opere personale sau/și elaborarea unui plan de acțiune, realizată

la nivel de evaluare critică internă (a propriei opere sau plan de acțiune) și de evaluare critică externă (a unei opere sau a unui plan de acțiune elaborate de altcineva) în condiții de gândire critică, prin „formularea judecăților asupra valorii” (operei produse sau a planului de acțiune elaborat) [7; 5, pp. 208-211].

Prioritatea acordată obiectivelor specifice cognitive, angajate la toate treptele și disciplinele de învățământ, nu exclude, ci presupune raportarea acestora la: a) competențele socioafective care susțin conștientizarea/receptarea/participarea/trăirea/asumarea/valorizarea socioafectivă a cunoștințelor teoretice și aplicative asimilate și interiorizate în timp; b) competențele psihomotorii angajate în dobândirea deprinderilor psihomotorii necesare în realizarea activităților practice, în general, a activităților tipice educației tehnologice, educației estetice și educației fizice (sportive, igienico-sanitare etc.), în mod special [7; 5, pp. 212, 214-215].

La nivel de model pedagogic, cele două categorii de valori – fundamentale, sociale și generale, pedagogice – susțin și perfecționează permanent sistemele de învățământ postmoderne, proiectate și realizate/dezvoltate curricular în țările situate în arealul geografic european, determinat sociocultural și politic-administrativ. În acest cadru, SEE este consolidat prin instituțiile consacrate istoric – școlile organizate formal la nivel primar, secundar (gimnazial, liceal, profesional) și superior/universitar (licență, masterat, doctorat), dar și prin „organizațiile alternative”, complementare, nonformale, experimentate și extinse, definite prin formule metaforice semnificative care confirmă caracterul deschis al sistemului de învățământ modern și postmodern: „școala fără ziduri”; „universitatea populară”, „comunitatea de învățare”, „televiziunea școlară”, „televiziunea universitară”.

Evoluțiile ulterioare vor accentua axiologic și prospectiv statutul școlii de instituție centrală, specializată în educație și instruire, validată legislativ ca factor de cultură și civilizație, dar și noua orientare spre exercitarea funcției de organizație socială. Pe acest fond, „atât școala, cât și universitatea sunt, în același timp, instituții dar și organizații sociale cu propria lor dinamică internă”. Practic, trecerea de la statutul de instituție, centrată asupra rolului pedagogic exercitat în spațiul public, la statutul de organizație socială, capabilă de autodezvoltare permanentă în context deschis, implică „mobilizarea propriului potențial (profesor, management participativ, autoformare continuă), angajat deplin în condiții de parteneriat contractual (cu toți actorii sociali interesați) și consensual (cu familia și comunitatea locală), expresie a interacțiunii școală – societate civilă și a managementului în rețea [6, p. 7; 4, pp. 412-414].

SEE, conceput ca model pedagogic, are ca sferă de referință toate treptele și ciclurile de formare/dezvoltare permanentă a personalității educaților, care constituie structura de funcționare a sistemelor de învățământ în

societatea informațională, realizată în context deschis: educația timpurie, educația școlară, educația universitară (învățământul superior și cercetarea științifică fundamentală și operațională), educația adulților, formarea profesională (inițială și continuă).

SEE îndeplinește funcția generală de concepere și realizare a educației ca „fundament al dezvoltării personale, al capacității de inserție profesională” și de manifestare a cetățeniei active. Structura sa de bază este construită și consolidată la nivelul interdependenței dintre activitățile specifice sistemelor de învățământ, care vizează: a) „îmbunătățirea calității și echității în educație și formare” (profesională); b) formarea cadrelor didactice și a directorilor de școli; c) educația digitală; d) educația ecologică; e) realizarea „unei viziuni colective” despre „spațiul european al educației pe scena mondială”.

Strategia necesară pentru realizarea SEE are ca obiectiv general crearea cadrului organizațional necesar pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale. Obiectivele specifice derivate la nivel de model pedagogic, construit pe fondul paradigmei curriculumului, angajate psihologic și social, pe termen mediu și lung, vizează: a) „sprijinirea statelor membre ale UE în procesul de reformare a sistemelor de educație și formare profesională”; b) „consolidarea sinergiilor cu alte domenii de politică a educației – cu referire la cercetarea și inovarea educației și a instruirii – și de politică socială, cu referire la „ocuparea forței de muncă și tineretul”, precum și la „instrumentele de finanțare ale UE necesare pentru a sprijini mai bine reformele naționale”; c) „identificarea obiectivelor (concrete, operaționale) și a indicatorilor pentru orientarea activității și monitorizarea progreselor” pedagogice și sociale, înregistrate în timp determinat.

La nivel de model pedagogic, semnalăm importanța acordată procesului de formare a profesorilor și a directorilor școlari, proces strategic și inovator, conceput în termeni de management al educației, în general, și de management al organizației școlare, în special. Acesta creează și susține „viziunea considerată o componentă esențială a leadershipului eficient”, care „are potențialul de a dezvolta școala (...), odată cu reformele în educație” [3, pp. 19-20].

În condițiile în care managementul programelor de formare continuă a cadrelor didactice este construit la nivel de model pedagogic, obiectivele specifice ale SEE sunt definite în termeni de competențe profesionale necesare în cariera didactică, desfășurată pe termen scurt, mediu și lung, la toate treptele și disciplinele de învățământ. Avem în vedere competențele pedagogice profesionale (elementare, de specialitate, didactice și metodice, psihosociale/psihorelaționale, transversale) formate și dezvoltate în funcție de anumite repere conceptuale (pedagogice) și strategice (manageriale), realizate prin combinarea optimă (la nivel de produs) între: a) cunoștințele pedagogice teoretice (dobândite prin studiul

științelor pedagogice fundamentale/teoria generală a educației, teoria generală a instruirii/didactica generală; teoria generală a curriculumului) și al științelor educației construite intradisciplinar (teoria comunicării/predării, teoria evaluării etc.) și interdisciplinar (psihologia educației; sociologia educației; managementul educației/școlii etc.); b) abilitățile/aptitudinile pedagogice exersate la nivel de cunoștințe pedagogice aplicative (dobândite prin studiul științelor educației aplicative: didacticile particulare, practica pedagogică); c) atitudinile pedagogice (afective, motivaționale, volitive, caracteriale) angajate în susținerea procesului de interiorizare și valorificare a cunoștințelor de bază, teoretice și aplicative, în perspectiva educației permanente, a învățării eficiente pe tot parcursul vieții, realizată în contexte deschise, în situații de viață, multiple, diferite, diversificate etc. [8, pp. 17-24; 4, pp. 94-100].

Fiindcă „viziunea colectivă” despre SEE este raportată la scena mondială, trebuie avute în vedere scenariile de viitor concepute în ultimii ani pe fondul unor „mutații transversale” generate de „tsunamiul digital”, eferescent în perioada crizei Covid. Dincolo de reușitele tehnologice, învățământul digital: „solicită prea rapid cortexul prefrontal, sediu al sintezei personale”; „produce o scădere a atenției și a coeficientului de inteligență la copiii care utilizează de timpuriu și internetul”; generează o scădere a motivației pentru învățare în cazul a „peste 40% dintre elevi/studenți atunci când sunt în online” [2, pp. 278, 280].

Proiectele concepute în perspectiva SEE trebuie să asigure depășirea totală a celor două scenarii de viitor negative, care întrețin – după formula lui Jacques Attali: a) „barbaria ignoranței” = slăbirea, dacă nu prăbușirea sistemului de transmitere a cunoștințelor înlocuite de „negustori particulari ai educației”, care întrețin și chiar agravează analfabetismul funcțional; b) „barbaria artefactului” = înlocuirea școlii și a celorlalte modalități de transmitere, nu cu haosul și ignoranța, ci cu echipamente de învățământ la distanță, care ar da fiecărui copil și adult de pe planetă acces la toate cunoștințele necesare social, economic, cultural, ecologic, politic, religios sau ideologic [Ibidem, pp. 300, 303].

Primul scenariu negativ, barbaria ignoranței, este generat de analfabetismul funcțional întreținut de cei care, deși știu să citească și să scrie, nu mai citesc și nu mai scriu efectiv, la nivel de înțelegere și de aplicație în contextul învățării școlare/universitare și postșcolare/postuniversitare (profesionale) necesare în societatea informațională, bazată pe cunoaștere. Fenomenul este agravat de: a) „modalitățile neșcolare de transmitere a cunoștințelor, fragilizate dacă se va munci tot mai mult online”; b) regresul democrației, în cazul unor politici ale educației care „vor impune un învățământ centrat pe propagandă”; c) tehnologia, care „va participa la discreditarea școlii în ciuda enormelor eforturi făcute”; d) „legitimitatea profesorilor, care va fi masiv pusă

sub semnul întrebării de schimbările tot mai rapide ale cunoștințelor la care elevii au acces direct în afara școlii”; e) „școlile și universitățile bune care vor rămâne un privilegiu al copiilor bogați din familiile bogate și al celor foarte bogați din țările sărace” [2, pp. 300-302, subl. ns.].

Al doilea scenariu negativ, barbaria artefactului, este generat de „înlocuirea școlii și a celorlalte modalități de transmitere a cunoștințelor, nu cu haosul și ignoranța, ci cu echipamente de învățământ la distanță”. În acest scenariu în evoluție agresivă continuă: a) „învățarea va deveni un exercițiu solitar asemenea jocului, consumului sau muncii”, realizat „nu numai prin înființarea de școli particulare, ci și prin crearea de obiecte industriale care să se substituie unor servicii” pedagogice; b) instruirea se va raporta predominant la „dezvoltarea instrumentelor necesare sub formă de videocouri, de jocuri educaționale, online sau nu, pentru a transmite aproape orice în afara clasei, fără niciun fel de control”; c) comunicarea nu se va mai realiza „decât prin intermediul mașinilor, care nu vor mai cunoaște nuanțele modului de a gândi al celorlalți”, astfel încât „toți vor pierde competențele de bază necesare pentru progresul cunoașterii”, iar „ceretarea va fi principala victimă”; d) informațiile „vor putea fi transmise prin intermediul unor stimuli electrice”, utilizați „pentru a stimula centrul cerebral al memoriei” într-o „formă mai invazivă, de hipersupraveghere pedagogică”; e) educația va putea fi transformată „într-un artefact” prin care sub pretextul de a scăpa de barbaria ignoranței, ființa umană va deveni, în cele din urmă, „un obiect” [2, pp. 304-313, subl. ns.].

Al treilea scenariu de viitor al educației este cel pozitiv, pe care SEE îl poate valorifica la nivel de model pedagogic, cu impact social major (cultural, comunitar, profesional, politic), angajat special pentru a elimina, în scurt timp, toate efectele negative întreținute de barbaria ignoranței și de barbaria artefactului. Acest scenariu pozitiv, construit ca model pedagogic, are ca scop general, strategic, reorientarea valorică a educației de la „Homo hypersapiens la Hiperconștiința colectivă” [Ibidem, pp. 313-327].

Scopul general, strategic, asumat pe termen scurt, mediu și lung, care „își propune să depășească nenumărate amenințări, are o dublă dimensiune: 1) psihologică = „Homo hypersapiens”, care reprezintă „ființele umane înțelepte, inventive, binevoitoare, cu grijă pentru interesele urmașilor”; 2) socială = Hiperconștiința colectivă, care reprezintă „inteligenta colectivă, diferită de inteligențele tuturor Homo hypersapiens ai vremii” [Ibidem, pp. 313, 327]. Pe acest fond este schițat portretul sistemului ideal, promovat ca „un proiect educațional novator și eliberator”, care implică: a) afirmarea unui sistem de educație cu caracter deschis, cu un învățământ general, obligatoriu până la vârsta de 16 ani, dacă nu chiar 18 ani, în cadrul căruia „întreprinderea” va putea deveni un loc de formare – culturală și profesională – „pentru a oferi tuturor tinerilor șanse egale de a urma studii superioare”; b) promovarea

cunoștințelor de bază care trebuie transmise prin „noul quadrivium” curricular ce include: științele (matematică și informatică; fizică, biologie, genetică, neuroștiințele); etica (filozofia, religiile, libertățile publice și private, empatia); arta (istoria, literatura, muzica, artele grafice); ecologia (climatologia, agronomia, alimentația, apa, aerul, geografia); c) pregătirea pentru toate profesiile „prezente și viitoare legate de economia vieții: educație, sănătate, igienă, alimentație sănătoasă, energie durabilă, ospitalitate, digitalizare, locuințe durabile”, realizată în condițiile în care „școlile și universitățile publice vor trebui să nu lase această piață foarte mare doar în seama întreprinderilor particulare”; d) formarea profesorilor prin studii de minimum 5 ani (licență și masterat), „dintre care minimum un an de pedagogie”, necesar pentru a reinventa instruirea eficientă în condițiile în care „fiecare va înțelege că predând înveți cel mai bine”, inclusiv în clasa hibridă, informatizată, „dotată cu camere de filmat, care să permită ca lecțiile să poată fi retransmise prin radio, telefon sau internet” [Ibidem, pp. 313-326, subl. ns.]; e) asigurarea trecerii pedagogice „de la Homo hypersapiens la Hiperconștiința colectivă (...), această inteligență colectivă, diferită de inteligențele tuturor Homo hypersapiens ai vremii, alimentată de toate progresele neuroștiințelor, ale geneticii, fizicii, astrofizicii, chimiei, biomimetismului, inteligențelor artificiale digitale și neuronale”; f) validarea socială a produsului final superior, hiperconștiința colectivă, care reprezintă inteligența colectivă, infinit mai puternică, mai mobilă, mai complexă decât va putea fi vreodată inteligența artificială”, în măsura în care „va progresa în cunoaștere într-un ritm cu mult peste cel al oamenilor din prezent [2, p. 327, subl. ns.]”.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Anexă. Competențe-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Un cadru european de referință, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 4.6.1918.
2. Attali J. Istoriile și scenariile de viitor ale omenirii. Trad. Iași: Polirom, 2024.
3. Busch T. Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale. Trad. Iași: Polirom, 2015.
4. Cristea S. Teoria generală a educației. București: Didactica Publishing House, 2023.
5. Cristea S., Chirca R., Ștefănescu C. Finalitățile educației. Taxonomii. Proceduri de operaționalizare. În: Pănișoară I.-O., Cristea S. (coord.) Manual de pedagogie pentru profesori. Iași: Polirom, 2024.
6. Cummings W. K., Instituții de învățământ. Trad. București: Editura Comunicare.Ro, 2007.
7. De Landsheere V., De Landsheere G. Definirea obiectivelor educației. Trad. București: EDP, 1979.
8. Șerbănescu L., Bocoș M.-D., Ioja I. Managementul programelor de formare a cadrelor didactice. Ghid practic. Iași: Polirom, 2020.